

TEORIA GERAL DO CRIME: ESTUDO DAS TEORIAS DO DELITO E SEUS ELEMENTOS

Francisco Wesley Santos Mariano – Autor ¹

Karin Becker Lopes – Orientadora ²

RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo geral o estudo sobre as principais teorias da ação da conduta, no âmbito do Direito Penal. Como objetivos específicos, tem-se a conceituação de crime, a verificação sobre o que configura conduta/ação e, por fim, a ponderação sobre as teorias da ação trazidas pela doutrina. A investigação se justifica em virtude da importância do entendimento acadêmico sobre os elementos delituosos dentre das teorias existentes. Pode-se inferir, da pesquisa, que todas as teorias enfatizam a importância da ação do indivíduo na configuração do crime, destacando que o elemento central é a conduta voluntária ou intencional. Foi realizada pesquisa bibliográfica, utilizando método descritivo e analítico.

Palavras-chave: Direito Penal. Conduta. Teorias da ação.

1. INTRODUÇÃO

No processo de desenvolvimento das relações sociais, as caracterizações das perspectivas teóricas através do direito penal enfatizaram a formação de teorias no âmbito do direito penal, fazendo com que estas auxiliassem no desenvolvimento e conhecimento dessa área jurídica. A tentativa de conceituação de condutas criminosas remonta às civilizações antigas. No entanto, somente no período do Iluminismo, no século XVIII, é que surgiram teorias baseadas em critérios mais objetivos, racionais e científicos.

O crime, no ensinamento de Greco (2008), é insuscetível de fragmentação. É em um todo unitário, não fracionário em partes, mas, para compreender melhor sua essência e entendê-lo de forma mais didática, faz-se necessário um estudo sistemático das principais teorias do crime.

Este trabalho tem por objetivo geral verificar a importância da teoria do crime e o estudo das teorias do delito e seus elementos normativos e subjetivos, e tem por objetivos específicos entender o conceito de crime, ponderar sobre a conduta do agente e, após, apresentar as teorias da ação na formação do direito penal.

2. METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e abordagem analítica. Essa análise permitiu interpretar os resultados de forma aprofundada, contribuindo para uma compreensão mais clara do objeto de estudo.

¹ Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. E-mail: wesleymariano50@gmail.com.

² Mestre em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O crime divide-se em material, formal e analítico. Quanto ao conceito formal, corresponde ao comportamento humano que infringe a lei, independentemente de o resultado ter ocorrido ou não. A própria conduta caracteriza o crime. Esta forma de conceituar é considerada superficial, não abrangendo as definições do crime e deixando dúvidas. Quanto ao conceito material, Greco (2008) explica ser a conduta que viola bens mais importantes, sendo necessário que um resultado específico aconteça para que crime seja considerado consumado.

Percebe-se que os conceitos formal e material não traduzem o crime com precisão, surgindo, assim, outro conceito chamado conceito analítico do crime, em que a ação do agente importa, mas sozinha não configura crime, sendo necessário um resultado concreto. Segundo doutrina majoritária, considera-se que o agente tenha praticado uma ação típica, ilícita e culpável, sendo esta a estrutura de definição.

Releva, nesse sentido, examinar, ainda, os conceitos de ação e conduta. Compreende-se conduta como sinônimo de ação ou comportamento humano. Greco (2008, p. 148) conceitua conduta como:

A ação, ou conduta, compreende qualquer comportamento humano comissivo (positivo) ou omissivo (negativo), podendo ser ainda dolosa (quando o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado) ou culposa (quando o agente infringe o seu dever de cuidado, atuando com negligência, imprudência ou imperícia).

A legislação penal preocupa-se com condutas exteriorizadas por meio de uma ação ou omissão; comportamento positivo, (“ação”), ou um não fazer (“omissão”), não se preocupando com resultados decorrentes de casos fortuitos e força maior, muito menos com condutas oriundas de coação física ou atos reflexos. A vontade e a consciência constituem a conduta, provida de finalidade e voluntariedade, com o desígnio de atingir um fim.

A conduta dolosa, vontade e finalidade criam um resultado típico, enquanto a conduta culposa ocorre devido à violação de um dever de cuidado que uma pessoa média deixa de observar. Ambas as condutas produzem resultado relevante no ordenamento jurídico penal. Capez (2011, 138) explica que “a conduta penalmente relevante é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, voltada a uma finalidade, típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei penal como crime”.

Após as definições elencadas, importa estudar as teorias penais, possibilitando a compreensão das mudanças evolutivas entre uma teoria e outra.

Na lição de Greco (2008, 384), a teoria causal estabelece que a ação do agente é causa direta do resultado produzido, ou seja, representa causa natural que levou a determinado resultado. Sendo assim, o agente poderia ser responsabilizado, ainda que outros fatores tenham contribuído para o acontecimento. A ação/conduta nesta teoria causal, é definida como

Um movimento humano voluntário, que causava uma modificação no mundo exterior, perceptível pelos sentidos. Sem ato de vontade (voluntariedade) não há ação, não há injusto, não há crime, como também não há ação, não há injusto, não há crime sem uma mudança operada no mundo exterior, sem um resultado.

Visto isso, são dados os dois elementos que compõem ideia de ação e, portanto, de crime no sistema causal: desvalor do resultado, que se refere ao aspecto negativo ou ilícito do resultado causado pela ação do agente, e a antijuricidade, que corresponde ao fato de a conduta ser contrária à lei, ambos analisados de modo objetivo. Não se faz, nessa teoria, questionamentos sobre elementos subjetivos do agente.

O sistema neoclássico, na acepção de Greco (2008, p.388), modifica o sistema causal em vários aspectos. Uma das principais mudanças foi no fato típico, alterando a definição de conduta, passando de um simples movimento corporal para um comportamento humano e voluntário que modifica o mundo exterior abrangendo não só os crimes comissivos, como também os crimes omissivos, estes não abrangidos na base causalista. Greco (2008, 387) explica que

Agora, para que o agente pudesse ser punido pelo fato ilícito por ele cometido não bastava a presença dos elementos subjetivos (dolo e culpa), mas sim que, nas condições em que se encontrava, pudesse lhe ser exigida uma conduta conforme o direito. O conceito de exigibilidade de conduta conforme a norma passou a refletir-se sobre toda a culpabilidade.

A teoria finalista, desenvolvida por Hans Welzel, por sua vez, supera as dificuldades havidas nos sistemas anteriores, reacomodando os elementos que compunham o conceito analítico do crime, dentro do fato típico e na culpabilidade.

Seguindo essa teoria, toda conduta humana vem acompanhada de uma finalidade lícita ou ilícita. A subsunção formal, adequação da conduta ao modelo abstrato previsto em lei em um tipo penal somente pode ser analisada com perfeição se for possível identificar a finalidade do agente. (Greco, 2008).

Assim, no entendimento de Hans Welzel, o dolo não podia ser analisado em sede da culpabilidade, dado que é ele parte integrante da própria estrutura do crime, ou seja, representa uma condição que faz parte do próprio conceito de crime, refletindo a finalidade do ato.

Há, ainda, a teoria social da ação, que teve origem em 1932, por meio de Eberhard Schmidt, que procurou dar uma nova feição ao conceito causalista de seu mestre, procurando englobar aspectos do causalismo e do finalismo. Cláudio Brandão (2000), influenciado por Hans'A Jescheck, (1993), explica que a ideia central da teoria social da ação é buscar a síntese da relação entre o comportamento humano e o mundo circundante, sendo ação todo comportamento socialmente relevante.

O ato criminoso, nessa teoria, deve ser analisado considerando-se o contexto social e psicológico do agente e, portanto, aspectos como suas motivações, intenções e condições sociais. Atualmente, os estudiosos dessa teoria afirmam que ela superou as indiferenças entre finalismo e causalismo.

Por fim, tem-se a teoria do funcionalismo, que não é uma teoria que analisa o crime observando a conduta. Seu objeto de estudo não é o fato típico. Há, basicamente, duas concepções funcionalistas. A primeira, defendida por Claus Roxin, sustenta que a função maior do direito penal é a de proteger a sociedade, de modo que todas as soluções dogmáticas incompatíveis com tal escopo devem ser afastadas, mantendo-se apenas as de ordem político-criminal. (Capez, 2010).

A segunda, defendida por Jakobs, afirma que a função da norma é a reafirmação da autoridade do direito. As normas penais ordenam e regulam o funcionamento da sociedade, extraindo a partir desta necessidade, os valores a serem traduzidos em tipos legais incriminadores. A norma pode, perfeitamente, incriminar condutas de perigo abstrato, infrações de mera desobediência, o direito penal dá as

diretrizes à sociedade sobre aquilo que é certo e errado, devendo punir o infrator, dada a seu descumprimento ao sistema, e premiar o cumpridor de seus deveres. Com isso, garante o adequado funcionamento do sistema. (Capez, 2011).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Independente da teoria adotada, constata-se a insistente presença de tentativas de controle social por meio da criminalização de certas condutas. As teorias tentam estabelecer critérios claros para distinguir ações criminosas de outras condutas humanas, buscando fundamentar juridicamente a responsabilidade penal. Todas contribuem para definir quem pode ser responsabilizado penalmente com base na sua participação na ação delituosa.

O estado não pode criminalizar condutas apenas por critérios objetivos, com penas desumanas e arbitrários, uma vez que o Direito Penal não veio para o Estado, mas para o ser humano. Visto isso, cita-se um dos princípios basilares e norteadores do nosso ordenamento jurídico - o Princípio da humanidade do Direito penal – que estabelece que nenhuma pena pode violar a dignidade da pessoa humana, sendo expressamente vedadas penas cruéis, desumanas e degradantes.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRANDÃO, Claudio. Teorias da conduta no direito penal. Revista de Informação Legislativa, p. 92-93, 2000. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/631/r14805.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Vol. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. Niterói: Impetus, 2008.

LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Tradução de José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: Editora F. Briguret & C, 1899.

SALES, J. R.; SANTOS, I. D. A. G. A teoria do crime: análise das teorias delitivas do âmbito jurídico e suas classificações. Rio de Janeiro: Revistaf, 2023.